

INTEGRATSIYANING ORGANIZM DARAJASI

Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o‘g‘li, o‘qituvchi, Andijon davlat universiteti
ibroximismoilov05@gmail.com

Xoldarova Muslimabonu Sharobbek qizi, talaba, Andijon davlat universiteti
baxorxoldarova@gmail.com

Yuldasheva Navruzoy Ilhomjon qizi, talaba, Andijon davlat universiteti
navrozoyyuldasheva9@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15578295>

Annotatsiya: Ushbu tezisda o‘simlik organizmida fiziologik jarayonlarning integratsiyalashuvi, ya‘ni turli tizimlarning o‘zaro bog‘liqligi va muvofiqlashtirilgan ishlashi ko‘rib chiqiladi. O‘simliklardagi metabolik, gormonal va morfologik tizimlarning integratsiyasi organizm darajasida qanday kechishi, buning rivojlanishga va atrof-muhit omillariga moslashuvga ta‘siri ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so‘zlar: O‘simlik fiziologiyasi, integratsiya, gormonlar, metabolizm, muvofiqlashtirish, adaptatsiya.

Annotation: This thesis explores the physiological integration at the organism level in plants, emphasizing the coordination between metabolic, hormonal, and morphological systems. The research highlights how such integration affects plant development and adaptation to environmental factors.

Keywords: Plant physiology, integration, hormones, metabolism, coordination, adaptation.

Аннотация: В данной тезисной работе рассматривается интеграция физиологических процессов на уровне организма растений. Особое внимание уделено координации метаболических, гормональных и морфологических систем, а также их роли в развитии растений и адаптации к окружающей среде.

Ключевые слова: физиология растений, интеграция, гормоны, метаболизм, координация, адаптация.

Hozirgi vaqtda o‘simliklar fiziologiyasi fanining dolzarb yo‘nalishlaridan biri bu - o‘simlik organizmidagi fiziologik jarayonlarning integratsiyalashgan tarzda boshqarilishini o‘rganishdir. O‘simliklar - murakkab tuzilgan, tashqi muhit bilan doimiy o‘zaro ta‘sirida bo‘ladigan tirik organizmlardir. Ularning barcha hayotiy faoliyatlari, jumladan, fotosintez, nafas olish, suv va mineral moddalar almashinuvi, o‘shish va rivojlanish kabi jarayonlar o‘zaro muvofiqlashtirilgan holda amalga oshadi. Ushbu muvofiqlashtirish jarayonlari organizm darajasida integratsiyalashuv orqali ta‘minlanadi [1, 2].

Integratsiya - bu alohida tizimlar yoki elementlarning yagona funksional tizim sifatida birlashuvi va o‘zaro hamkorlik qilish jarayonidir. O‘simliklarda bu holat, asosan, fitogormonlar, signal molekulalar, retseptor tizimlari va hujayra ichki signal transduksiya mexanizmlari orqali ta‘minlanadi. Misol uchun, ildizda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar barglardagi fotosintez faoliyatiga bevosita yoki bilvosita ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bu esa organizm darajasidagi tizimli boshqaruvning mavjudligini ko‘rsatadi. Ushbu mavzuni tanlashimizga sabab - o‘simlik fiziologiyasi fanida integratsion jarayonlarning fundamental ahamiyatga ega bo‘lishi, ularning o‘simliklarning ekologik moslashuvchanligida tutgan o‘rni, shuningdek, zamonaviy agrotexnologiyalarni ishlab chiqishda nazariy asos bo‘lib xizmat qilishi bilan izohlanadi. Ayniqsa, global iqlim o‘zgarishlari sharoitida o‘simliklarning tashqi omillarga qanday javob berishi va bu jarayonlarda qanday fiziologik mexanizmlar ishtirok etishini aniqlash nihoyatda muhimdir [3].

O‘simliklarda tizimli muvofiqlashtirish. O‘simlik organizmi o‘zining murakkab tuzilishi va hayotiy faoliyatlarining muvofiqlashtirilganligi bilan ajralib turadi. Har bir fiziologik tizim o‘ziga xos vazifalarni bajarsa-da, ular yagona tizim sifatida faoliyat yuritadi. Bu muvofiqlashtirish jarayoni o‘simliklarning moslashuvchanligi va tirik qolish qobiliyatining asosiy omillaridan biridir.

Signal uzatish tizimi va gormonlarning roli. O‘simliklarda har qanday tashqi yoki ichki o‘zgarishlarga javoban ma’lum bir signal uzatiladi. Bu signal, odatda, kimyoviy moddalarning, ayniqsa fitogormonlar deb ataluvchi molekulalarning yordamida uzatiladi. Gormonlar o‘simliklar organizmidagi eng muhim regulyatorlardan biri bo‘lib, ular har xil organlar o‘rtasida axborot almashinuvini ta’minlaydi. Misol uchun, auksin gormoni ildiz va poya o‘shiga ta’sir etadi, giberellinlar urug‘larning unib chiqishida va poyaning cho‘zilishida muhim rol o‘ynaydi, abstsiz kislota (ABA) esa stress holatlarida, ayniqsa qurg‘oqchilik sharoitida bargdagi stoma teshikchalarini yopib, transpiratsiyani nazorat qiladi. Bu gormonlarning harakati o‘zaro bog‘liq bo‘lib, ular orqali butun organizmda muvofiqlashtirilgan javob reaksiyasi yuzaga keladi [4, 5].

Fotosintez va nafas olish jarayonlarining integratsiyasi. O‘simliklarda asosiy energetik jarayonlar - fotosintez va hujayra nafas olishi bir-biriga bog‘liq bo‘lib, ular birgalikda butun organizmning energiya muvozanatini boshqaradi. Fotosintez orqali hosil bo‘lgan glukozalar keyinchalik nafas olishda parchalanib, energiya ajralib chiqishiga sabab bo‘ladi. Shu bilan birga, nafas olishda hosil bo‘ladigan karbonat angidrid fotosintez uchun xomashyo sifatida ishlatiladi. Bu ikki jarayon o‘rtasidagi uyg‘unlik o‘simlikning energiyaga bo‘lgan talabini qondiradi va organlararo resurslar taqsimotini muvofiqlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, barglardagi fotosintetik faollik ildizlardagi o‘shish va oziqa moddalarning so‘rilishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi [5].

Tashqi omillarga qarshi tizimli javoblar. O‘simliklar tashqi omillar - yorug‘lik, harorat, namlik, mexanik zarba yoki patogenlar ta’sirida ham muvofiqlashtirilgan javob reaksiyalarini yuzaga keltiradi. Masalan, bargga zarar yetkazilganda butun o‘simlik organizmidagi signal molekulalari (jasmonatlar, salitsil kislotasi) yordamida xavf holati aniqlanadi va himoya mexanizmlari ishga tushadi. Bu holat “tizimli induksiya qozongan qarshilik” (Systemic Acquired Resistance - SAR) deb nomlanadi. Shuningdek, o‘simliklar o‘shish tezligini tashqi sharoitga mos ravishda muvofiqlashtiradi. Masalan, soya o‘simligida yorug‘lik yetarli bo‘lmasa, poya cho‘zilishi tezlashadi, bu esa fotosintezga qulaylik yaratadi [6, 7].

Organizm darajasida integratsiyaning namoyon bo‘lishi. O‘simliklarda fiziologik integratsiya butun organizm darajasida, ya’ni ildiz, poya, barg va boshqa organlar o‘rtasida sodir bo‘ladi. Bunday tizimli uyg‘unlik o‘simlikning tashqi muhitga moslashishi va optimal rivojlanishini ta’minlaydi.

Suv va oziqa moddalarining tashilishi. Ildiz orqali so‘rilgan suv va mineral moddalar ksilema orqali yuqoriga, barglarga yetkaziladi. Barglarda hosil bo‘lgan organik moddalar esa floema orqali boshqa qismlarga tarqatiladi. Bu tashish tizimlari doimiy aloqada bo‘lib, o‘simlikning ehtiyojlariga qarab tezligi va yo‘nalishi o‘zgaradi. Masalan, fotosintez faollashganda suvga talab oshadi va ildizdan suv oqimi kuchayadi [7].

Stress sharoitlariga javob reaksiyasi. Qurg‘oqchilik, sho‘rlanish yoki harorat o‘zgarishlariga qarshi o‘simlik butun organizm darajasida moslashadi. Masalan, abstsiz kislota gormoni ildizda ishlab chiqilib, barglarga signal yuboradi va stoma teshikchalarining yopilishiga olib keladi. Bu suv yo‘qotilishini kamaytiradi. Bu kabi tizimli javoblar o‘simlikning omon qolishini ta’minlaydi.

Gormonal regulyatsiya va o‘shish jarayonlari. O‘simliklarning o‘shishi va rivojlanishida ishtirok etadigan asosiy fitogormonlar — auksin, sitokinin, giberellin, etilen va abstsiz kislota o‘zaro ta’sirda faoliyat yuritadi. Masalan, auksin ildiz va poya o‘shishini rag‘batlantirsa, sitokinin hujayralarning bo‘linishini faollashtiradi. Bu ikki gormonning nisbati organlarning shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuningdek, stress holatida, masalan, qurg‘oqchilikda abstsiz kislota stomaning yopilishini faollashtirib, suv yo‘qotilishini kamaytiradi, bu bilan transpiratsiyani pasaytiradi va butun organizmning suv balansini saqlaydi. Bu holatlarda gormonlar o‘rtasidagi muvozanat fiziologik javoblarning uyg‘unligini ta’minlaydi [8].

Integratsiyaning amaliy ahamiyati. O‘simlik organizmidagi integratsiyalashgan boshqaruv mexanizmlari nafaqat biologik jihatdan, balki amaliy sohalarida - ayniqsa qishloq xo‘jaligi, seleksiya, agrotexnologiyalar va ekologik monitoringda katta ahamiyatga ega. Fiziologik jarayonlarning uyg‘unligi o‘simliklarning stressga chidamliligi, hosildorlik darajasi va sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Hosildorlikni boshqarishda integratsiyalashgan yondashuv. Agronomik tajribalarda o‘simliklar o‘shishi va rivojlanishini muvofiqlashtiruvchi gormonlar bilan ishlash

amaliyoti keng qo'llaniladi. Masalan, auksin va giberellinlar o'simlikning poya va meva o'sishini rag'batlantirishda, abstsiz kislota esa quruvchan sharoitlarda suv tejashni boshqarishda ishlatiladi. Gormonlar asosida tayyorlanadigan preparatlar (fitoregulyatorlar) orqali o'simliklar ehtiyojlariga qarab boshqariladi. Shuningdek, organlararo integratsiyaga asoslangan agrotexnika usullari (masalan, kesish, shakllantirish, sug'orishni vaqtlil rejalashtirish) orqali o'simlikdagi ichki resurslar oqimini boshqarish mumkin. Bu esa hosildorlikni oshiradi va o'simlik salomatligini saqlashga yordam beradi [8, 9].

Stressga chidamli navlar seleksiyasi. O'simliklarning fiziologik integratsiyasi orqali stressga javob mexanizmlarini o'rganish, yangi navlar yaratishda muhim o'rin tutadi. Masalan, qurg'oqchilik yoki sho'rlanishga chidamli navlar tanlashda, abstsiz kislota sekretsiyasi, stoma faoliyati va ildizbarg aloqasining samaradorligi asosiy mezon sifatida olinadi. Bunday integratsion mezonlar asosida seleksiya olib borilsa, nafaqat yuqori hosilli, balki ekologik sharoitlarga bardoshli navlarni yaratish imkoniyati oshadi. Bu esa global iqlim o'zgarishlariga moslashishda qishloq xo'jaligini barqaror saqlash uchun muhim yo'nalish hisoblanadi [9].

XULOSA

O'simliklar fiziologiyasida “Integratsiyaning organizm darajasi” tushunchasi o'simlik organizmining murakkab tizim sifatida faoliyat yuritishini tushunishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. O'simlikdagi har bir organ yoki to'qima alohida funktsiyaga ega bo'lsa-da, ular o'zaro muvofiqlashtirilgan holda faoliyat yuritadi. Bu esa organizmning tashqi muhit sharoitlariga moslashuvi, energiya va resurslardan samarali foydalanishi, shuningdek, omon qolish strategiyalarini shakllantiradi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, fiziologik jarayonlarning - fotosintez, nafas olish, transpiratsiya, oziq moddalar tashilishi, gormonlar ta'siri va stress javoblari - o'zaro bog'liqligi integratsiyaning asosiy ko'rinishlaridandir. Bu jarayonlarning uyg'unligi o'simlik organizmining yaxlitligi va tiriklikni saqlab qolish imkoniyatini belgilaydi. Integratsiyaning amaliy ahamiyati ham beqiyosdir. Unga asoslangan yondashuvlar orqali qishloq xo'jaligida hosildorlikni boshqarish, stressga chidamli navlarni yaratish, biologik monitoring tizimlarini takomillashtirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alimov A. A. (2010). Umumiy biologiya. Toshkent: O'qituvchi.
2. Dodd, A. N., Kudla, J., Sanders, D. (2010). The language of calcium signaling. *Annual Review of Plant Biology*, 61, 593–620.
3. Fageria, N. K., Baligar, V. C., Clark, R. B. (2002). *Physiology of Crop Production*. Boca Raton: CRC Press.
4. Hopkins, W. G., Hüner, N. P. A. (2008). *Introduction to Plant Physiology* (4th Edition). Hoboken: Wiley.
5. Matchanov D. S. (2012). O'simliklar biologiyasi va ekologiyasi asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti.
6. Qodirov S., Yusupova R. (2015). O'simliklar fiziologiyasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
7. Raven, P. H., Evert, R. F., Eichhorn, S. E. (2005). *Biology of Plants* (7th Edition). New York: W. H. Freeman and Company.
8. Taiz, L., Zeiger, E. (2010). *Plant Physiology* (5th Edition). Sunderland: Sinauer Associates, Inc.
9. Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., Murphy, A. (2015). *Fundamentals of Plant Physiology*. New York: Oxford University Press.